

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA AO LONGO DO TEMPO: DA IDADE MÉDIA À ATUALIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.16231000

1. Valéria Beatriz Teles de Souza
2. Juliana Goyeneche Sobreira
3. Mahara Hayden Lima Coelho

1. Faculdade Santa Teresa, Manaus, Amazonas, Brasil;
2. Centro Universitário Fametro, Manaus, Amazonas, Brasil;
3. Centro Universitário Fametro, Manaus, Amazonas, Brasil.

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo investigar a partir da Revisão Bibliográfica a influência histórica e cultural na construção do conceito de infância. Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica caracterizada como básica de abordagem qualitativa. Durante a Idade Média, o termo infância não existia, de modo que não havia distinção entre adultos e crianças. No entanto, com o surgimento da Idade Moderna surge a construção do conceito de infância, marcada pela pureza e a preocupação com a educação moral infantil. No mundo Moderno, as crianças permanecem sendo vistas como seres puros, contudo, além disso são vistas como sujeito de direitos que necessitam de proteção e condições educacionais dignas. A infância, portanto, não é um conceito estático, mas uma construção social moldada pelas necessidades e valores de cada sociedade.

Palavras-Chave: Evolução Histórica; Infância; Transformações culturais.

INTRODUÇÃO

O conceito de infância na Idade Média não existia, a criança era enxergada como um adulto em miniatura, de forma que exercia as mesmas funções. De modo que sem a distinção entre adultos e criança, o conceito de infância como é entendido atualmente não se aplicava naquela época, as crianças conviviam em ambientes adultos e tudo o que aprendiam era por meio da convivência. Todos eram obrigados a trabalhar, o que fazia as crianças serem inseridas no mercado de trabalho precocemente. (Nascimento; Brancher; Oliveira, 2008)

A partir do final do século XVII, grande parte das crianças passaram a se vestir como crianças, e ao em vez de necessitar trabalhar para sustentar a família poderiam ter acesso a

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

escolas. Silva (2009) destaca que esse século foi um marco para a importância do conceito de infância, pois foi durante esse período que a preocupação com a moralidade infantil surgiu.

A visão de criança do século XXI, permanece a de um indivíduo puro, que é moldado conforme as situações que é exposto, de modo que uma criança criada por uma família nuclear estruturada terá comportamentos diferentes de uma que se encontra em situações de vulnerabilidade social, a qual precisa trabalhar para ajudar no sustento da família.

OBJETIVO

O objetivo geral desse estudo é analisar as transformações históricas e culturais do conceito de infância ao longo da Idade Média, Idade Moderna e no Mundo Contemporâneo, evidenciando como as mudanças de cada período histórico influenciaram a forma como a infância passou a ser compreendida. Os objetivos específicos são: compreender como a infância era concebida na Idade Média, considerando aspectos sociais, culturais e econômicos da época; entender as transformações no conceito de infância ocorridas durante a Idade Moderna; e identificar as principais concepções de infância no Mundo Contemporâneo.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, caracterizada como básica, o procedimento metodológico escolhido foi a pesquisa bibliográfica, definida por Prodanov e Freitas (2013) como uma pesquisa que ocorre através do levantamento bibliográfico, leitura do material coletado, organização temática e desenvolvimento do texto. Também se optou pela revisão de literatura narrativa. Cordeiro et al (2007) destacam que a revisão de literatura é mais flexível, com abordagem descritiva e interpretativa, ao aprofundar termos complexos e subjetivos.

Desse modo, foi realizada uma consulta em base de dados aberta como Google acadêmico, Scielo e Capes. Para encontrar respostas para a questão norteadora “De que forma a evolução histórica e cultural influenciou o conceito de infância ao longo do tempo?”. E para isso foram utilizados os unitermos: “Infância”, “Idade Média”, “Idade Moderna”, “Mundo contemporâneo”, “Transformações”, “Conceito de infância”.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Durante a Idade Média não existia distinção entre adultos e crianças, a família era vista como unidade produtiva em que todos precisavam trabalhar independentemente da idade, os mais jovens iniciavam a vida laboral aos 7 anos. O indivíduo só era capaz de opinar sobre algo na 4ª idade que compreendia a faixa etária de 18 a 21 anos, os indivíduos que estavam entre a 1ª a 3ª idade que compreendiam desde o nascimento até os 17 anos eram vistos como adultos em miniatura vestindo roupas inapropriadas, expostos a sexualidade precoce, desempenhando papéis sociais de um adulto. (Nascimento; Brancher; Oliveira, 2008)

O conceito de criança vestida com trajes infantis frequentando a escola sem precisar trabalhar era uma realidade burguesa. Mas o conceito de infância durante a Idade Moderna se diferencia da Idade Média, uma vez que a família da Idade Moderna é vista como nuclear, centrada em pais e filhos e ainda que as crianças necessitassem trabalhar para ajudar no sustento familiar elas eram vistas como puras e indefesas. Silva (2009) aponta que a pureza infantil é expressa nas artes, comparando as crianças com seres angelicais, e a igreja católica por ser percussora dessa visão preocupava-se em catequisar essas crianças para que conhecessem o evangelho e se tornassem adultos com conceitos morais baseados no cristianismo.

No Mundo Contemporâneo a criança é vista como um sujeito de direitos que necessita de cuidados, educação e proteção. Silva (2009) afirma que a concepção de infância na atualidade é moldada pela cultura midiática, a qual define os processos de aprendizagem e socialização. À medida que as crianças têm acesso a mais informações por meio das tecnologias, elas também são expostas a um processo de adultização precoce, impulsionado pela lógica do consumo que tende a esvaziar o tempo próprio da infância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de infância foi transformado profundamente ao longo do tempo, reflexo de mudanças sociais, culturais e econômicas de cada período histórico. Na Idade Média, as crianças eram percebidas como adultos em miniatura, sem distinção em relação aos adultos.

Na Idade Moderna, passou-se a distinguir mais claramente adultos e crianças, e a infância passou a ser marcada pela pureza. Nesse contexto, a igreja desempenhava um papel

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

importantíssimo no processo de educação moral. No Mundo Contemporâneo, a infância é vista como fundamental para o desenvolvimento infantil.

O conceito de infância, portanto, continua a ser moldado, influenciando a forma que as crianças são percebidas socialmente. Desse modo, a infância pode ser percebida como uma construção social, transformada a partir das necessidades e valores sociais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORDEIRO, A. M. et al. **Revisão Sistemática:** uma revisão narrativa. Comunicação Científica Revista do Colegio Brasileiro de Cirurgiões, v. 34, n. 6, dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-69912007000600012>. Acesso em 28 de abr.2025.

NASCIMENTO, Cláudia; BRANCHER, Vantoir; OLIVEIRA, Valeska. **A construção social do conceito de infância: algumas interlocuções históricas e sociológicas.** Revista Olhar do Professor. Paraná. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2008.79.47-63>. Aceso em 21 de abr. de 2025.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico:** métodos etécnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SILVA, Marcos. **História da Educação Brasileira.** São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2009.